

UZAKTAN EĞİTİMDE AKREDİTASYON

ACCREDITATION IN DISTANCE EDUCATION

Canan Çolak, Mehmet Kokoç, Hasan Karal
Karadeniz Teknik Üniversitesi

ÖZET: Gelişen teknolojilerin ve özelde bilişim teknolojilerinin eğitimde kullanılması uzaktan eğitimi ön plana çıkarmakta ve uzaktan eğitim uygulamalarının artmasını sağlamaktadır. Birçok geleneksel eğitim kurumu, çok sayıda öğrenciye nitelikli eğitim vermek için, yüz yüze eğitim programlarının yanı sıra uzaktan eğitim yoluyla verilen çok sayıda eğitim programı sunmaktadır. Uzaktan eğitim hizmeti sunan üniversitelerin, merkezlerin, kurumların ve uzaktan eğitim yoluyla sağlanan eğitim programların artış göstermesi, sunulan eğitim hizmetinin niteliği hakkında endişelerin oluşmasına sebep olmaktadır. Bu endişelerin giderilmesine yönelik yüksek öğretimde kalite değerlendirme faaliyetleri artmakta, uzaktan eğitimde kalite değerlendirme süreci ve akreditasyon konusu ön plana çıkmaktadır. Akreditasyon; bir kurumun kalitesinin belirli standartlara göre birçok değişken açısından ölçülme ve değerlendirilme sürecidir. Uzaktan eğitimde akreditasyon; ilgili kurumlarda eğitim alan bireylerin haklarını korumak, kalitenin doğrulanması ve salt diploma sağlayan kurumlar olarak algılanmalarını engellemek için önemlidir. Dünyada uzaktan eğitim hizmeti sunan kurumların akreditasyonunu sağlayan bölgesel, ulusal ve özel kuruluşlar bulunmaktadır. Bu çalışmada uzaktan eğitimde akreditasyon ve kalite değerlendirme süreci açıklanmış, var olan kalite değerlendirme standartları, dünyada ve ülkemizde bu alanda yaşanan gelişmeler ve gerçekleştirilen çalışmalardan örnekler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Kalite Değerlendirmesi, Akreditasyon

ABSTRACT: The use of emerging technologies and particularly information technologies in education features distance education and increase the applications of distance education. Many traditional educational institutions offer a large number of training programs through distance education as well as face-to-face training programs in order to provide qualified education for many students. Increase in the number of universities, centers, institutions which are offering distance education service and training programs, causes some concerns about the quality of the education. To overcome these concerns, quality assessment activities in higher education increase and quality assessment and accreditation process in distance education is emphasized. Accreditation is an evaluation and assessment process of an institution's quality in many ways to certain standards. Accreditation in distance education is important to protect the rights of students and to verify the quality of intuitions and to avoid the perception of institutions as foundations which provide diplomas. There are regional, national and private organizations providing accreditation to institutions offering distance education. In this study, accreditation and quality assessment process in distance education is explained; existing standards of quality assessment, developments in this area and some examples of studies conducted in our country and in the world are presented.

Keywords: Distance Education, Quality Assessment, Accreditation

GİRİŞ

Teknolojideki hızlı değişim yalnız insan hayatını etkilemekle kalmayıp aynı zamanda eğitim ortamlarının da yeniden şekillenmesini sağlamaktadır. Artık bireylerin eğitimi hayat boyu devam eden bir süreçten ibaret olup eğitim; eğitim kurumlarının dışına bireyin evine, bulunduğu ortama taşınmaktadır. Dijital çağ diye adlandırılan bu kültürde, etrafımızdaki her şeyi eşi görülmemiş bir hızla değiştiren, eğitim türlerinde önemli bir evrimi meydana getiren teknolojinin en önemli yararlarından biri de eğitime ulaşımın kolaylaşmasını sağlamasıdır (Seok, 2007).

Gelişen teknolojilerin ve özelde bilişim teknolojilerinin eğitimde kullanılması uzaktan eğitimi ön plana çıkarmıştır. İnternet destekli uzaktan eğitim, bireylerin uygun yer ve zamanda eğitim alması, eğitimde fırsat eşitliğinin, bireysel ve bağımsız öğretimin sağlanması, bilgiye erişimin hızlanması ve kolaylaşması, eğitim materyallerinin dağıtımının hızlanması, fiziksel uzaklığı ortadan kaldırması ve öğrenenin yaş sınırının

kalkması gibi hayat boyu öğrenme sürecine geniş olanaklar sunmaktadır (Karaağaçlı, 2008; Mihai, 2009). İnternetin gelişimi ile yüksek eğitim kurumları çevrimiçi araçların eğitimde kullanılmasının avantajlarını fark etmiş, böylece yüksek eğitimde değişime gidilmiştir. Eğitimin dağıtımında, interneti birinci kaynak olarak kullanan uzaktan eğitim, yeni üniversitelerin kurulmasına, özellikle de uzaktan eğitime odaklanılmasında hareketliliğe sebep olmuştur (The Institute for Higher Education Policy, 2000; Tait, 2003). Ayrıca, birçok geleneksel eğitim kurumu, çok sayıda öğrenciye nitelikli eğitim vermek için, yüz yüze eğitim programlarının yanı sıra uzaktan eğitim yoluyla verilen çok sayıda eğitim programı sunmaktadır (Lezberg, 1998; Stella & Gnanam, 2004).

Dünyada uzaktan eğitim hizmeti sunan üniversitelerin, merkezlerin, kurumların ve uzaktan eğitim yoluyla sağlanan eğitim programların artış göstermesi, itibarsız uygulamaları, dolandırıcılığı ve suiistimali artırmıştır (Seok,2007; Casey, 2008). Ayrıca, bu ortamların çoğalması, uzaktan eğitim yoluyla verilen derslerin etkili tasarlanmasına verilen önem ile ilgili tartışmaları da gündeme getirmiştir. Bu nedenlerden dolayı, sunulan eğitim hizmetinin niteliği hakkında endişeler ortaya çıkmıştır. İlgili endişelerin giderilmesine yönelik yüksek öğretimde kalite değerlendirme faaliyetleri artmakta, uzaktan eğitimde kalite değerlendirme süreci ve akreditasyon konusu ön plana çıkmaktadır (Lockee, Burton & Potter, 2010).

Bu araştırmada, uzaktan eğitimde akreditasyon ve kalite değerlendirme süreci açıklanmış, var olan kalite değerlendirme standartları, dünyada ve ülkemizde bu alanda yaşanan gelişmeler ve gerçekleştirilen çalışmalardan örnekler sunulmuştur. Ayrıca, uzaktan eğitimde kalitenin değerlendirilmesi ve akreditasyonun önemi ortaya konmuştur.

KALİTE DEĞERLENDİRME

Kelime anlamıyla kalite, bir ürünün en iyi özellikleri bünyesinde taşıması durumu; ürünün veya hizmetin iyi veya kötü olma özelliğidir (Gürbüzürk, 1990; TDK, 2011). Genel anlamda eğitimde kalite değerlendirmesi, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve bu kurumda çalışan diğer personellerin kaliteli eğitim için artan taleplerinin tanımlanması ve karşılanması sürecini ifade eder (Belavati & Zuhairi, 2007).

Elektronik öğrenme ortamlarının artan popülerliğinden dolayı uzaktan eğitim kurumlarının artması (Chapman & Henderson, 2010), üniversitelere daha fazla öğrenci çekme yarışının yanı sıra, birçok ülkenin yüksek kalitede ürünler üretmek için eğitim sistemlerinden yüksek beklentilere sahip olmaları, eğitimin kalitesinin objektif olarak değerlendirilmesi isteğini artırmıştır (Enderan, Bai & Du, 2010). Bu taleplerin sonucunda, uzaktan eğitimle birlikte ortaya çıkan ve en önemli sorunlardan biri olarak nitelendirilen standartlaştırılmamış kalite değerlendirmesinin nasıl sağlanacağı konusu gündeme gelmiştir (Ahmad, 2001; Robinson, 2004). Uzaktan eğitimde, öğretim elemanlarının rolleri, ders yönetimi, kütüphane ve diğer öğrenme kaynaklarına ulaşım geleneksel eğitimden farklı olması bu ortamlarda kalitenin değerlendirilmesinin görüldüğü gibi kolay olmadığını göstermiş ve bunun için belirli yapıların oluşmasını gerekli kılmıştır. Bunun üzerine, birçok kuruluş, uzaktan eğitimde kalitenin sağlanması için, prensipler, kriterler ya da kurallar geliştirmişlerdir (Stella & Gnanam, 2004; Simonson, 2007; Jara & Mellor, 2007; Mihai, 2009).

Geliştirilen prensipler, kriterler ve kurallar ışığında, Durman (2007), eğitimde kalitenin değerlendirilmesi için akreditasyon, kıyaslama ve denetleme yöntemlerinin kullanılabileceğini ifade etmiştir (Aslan, 2009). Uzaktan eğitim kurumlarında kalitenin değerlendirilmesinde akreditasyon, yaygın kullanılan bir yöntemdir (Charmonman & Chorpothong, 2004; Chapman & Henderson, 2010).

AKREDİTASYON

Akreditasyon; bir kurumun kalitesinin belirli standartlara göre birçok değişken açısından ölçülme ve değerlendirilme sürecidir (Jerabek, 2004). Bu sürecin sonunda da eğitimin kalitesini belirleyen kriterleri karşıladığına yönelik kuruma, akreditasyon kuruluşları tarafından verilen "akredite edilmiş" anlamındaki statü, resmi bir sertifikadır (Lezberg, 1998; Charmonman & Chorpothong, 2004; Seok, 2007; Schmidt, Geith, Haklev & Thierstein, 2009). Akreditasyon, kalitenin güvencesi (Robinson, 2004), bilimsel meşruiyetin kanıtı ve akademik onayın mührü (Casey, 2008) olarak görülebilir.

Uzaktan eğitimde akreditasyon; ilgili kurumlarda eğitim alan bireylerin haklarını korumak, kalitenin doğrulanması ve salt diploma sağlayan kurumlar olarak algılanmalarını engellemek için önemlidir (Pina, 2010). Dünyada uzaktan eğitim hizmeti sunan kurumların akreditasyonunu sağlayan bölgesel, ulusal ve özel kuruluşlar bulunmaktadır. Bu kuruluşların her biri uzaktan eğitimdeki akreditasyonu farklı şekillerde göz önünde tutmaktadırlar (Robinson, 2004; Lezberg, 1998; Pina 2010);

- Bölgesel Kuruluşlar: Bir coğrafi bölge içerisindeki eğitim kurumlarını akredite etme yetkisine sahip kuruluşlardır,
- Ulusal Kuruluşlar: Bölgesel kuruluşlardaki farklılıklar yerine, geniş yelpazeye sahip genel kriterlere göre eğitim kuruluşlarını değerlendirme yetkisine sahip kuruluşlardır,
- Özel Kuruluşlar: Özelleşmiş akreditasyon dernekleri hukuk, tıp, eczacılık gibi bölgesel ya da bölgesel olmayan, bir üniversite veya kolejin özel programlarını değerlendirir.

Bahsedilen akreditasyon kuruluş türleri birbirlerini dışlamazlar fakat kalitenin değerlendirilmesi sürecinde bazı farklılıklar gösterirler. Örneğin; bölgesel kuruluşlar ile özel kuruluşlar arasında standartları kullanma konusunda yetki farklılığı vardır. Özel akreditasyon kuruluşları, programları bilgi, beceri ve tutum gibi dar çerçeveden değerlendirirler (Robinson, 2004).

Geleneksel öğretim ile uzaktan eğitimin yapısının çok farklı olması, uzaktan eğitim ortamlarının kalitelerinin değerlendirilmesi için özel kriterlerin, standartların veya kuralların geliştirilmesi gerektiğinden daha önceki bölümlerde de bahsedilmiştir. Uzaktan eğitimde kalitenin değerlendirilmesi için genel geçer kriterlerin belirlenmesi amacıyla, akreditasyon kuruluşları işbirliği yaparak Elektronik Derece ve Sertifika Programları İçin Altın Kurallar (Best Practices for Electronically Offered Degree and Certificate Programs) adlı temel kılavuz özelliği taşıyan belgeyi oluşturmuşlardır (Western Cooperative for Educational Telecommunications, 2000). Daha sonra yaşanan teknolojik gelişmeler, bu konuda yapılan çalışmalar da göz önüne alınarak, birçok akreditasyon kuruluşu, temel olan bu kriterleri güncelleştirir. Kriterler, standartlar ya da kurallar, uzaktan eğitimin dağıtım türlerinden olan çevrimiçi/ sanal/ elektronik öğrenme ortamları için de geçerlidir.

Elektronik Derece ve Sertifika Programları İçin Altın Kurallar belgesinde, akreditasyon standartları beş ana başlık altında toplanmıştır (Western Cooperative for Educational Telecommunications, 2000). Günümüzde ise uzaktan eğitimde akreditasyon kuruluşları arasında en köklü yapıya sahip olan Distance Education and Training Council (DETC)'in ilgili standartları güncelleştirdiği ve on iki ana başlık altında düzenlediği görülmüştür (DETC Accreditation Handbook, 2011). Akreditasyon için hazırlanan bu standartlar, kriterler ya da kurallar, uzaktan eğitim programlarına akreditasyon süreci içerisinde yön vermektedirler (Swail & Kampits, 2001).

Tablo 1. Altın Kurallar ve Güncellenen Akreditasyon Standartları

	Altın Kurallar	Güncelleştirilmiş Standartlar
1	Kurumsal Çerçeve ve Taahhütler	Kurumun Misyonu, Amaçları ve Hedefleri
2	Müfredat ve Öğretim	Eğitim Programının Amaçları, Müfredat ve Materyalleri
3	Öğretim Üyeleri Desteği	Eğitimsel Hizmetler
4	Öğrenci Desteği	Öğrenci Hizmetleri
5	Ölçme ve Değerlendirme	Öğrenci Memnuniyeti ve Başarısı
6		Kurumun sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yöneticilerin, Öğretim Elemanlarının ve Personellerin Nitelikleri
7		Başvuru Koşulları ve Kayıt Sözleşmesi
8		Reklam, Basılı Promosyon Malzemeleri ve Personel İstihdamı
9		Mali Sorumluluk
10		Özel Ders Koşulları, Ödeme Usulleri ve Geri İadeler
11		Tesisi, Ekipmanları ve Kayıtları Koruma
12		Araştırma ve Kendini Geliştirme

Tablo 1’de belirtilen her ana başlık, uzaktan eğitimin kalitesiyle ilgili belli kaygılar sonucunda oluşturulmuştur. Her ana başlığın altında, o kategoriye uygun olan alt standartların nasıl olması gerektiği belirtilmiştir. Örneğin, güncel olan standartlardan “Eğitim Programının Amaçları, Müfredat ve Materyalleri” başlığı, programın amaçlarının açık ve net bir şekilde tanımlanması, bu amaçların elektronik yolla dağıtılan eğitime uygun olması, programda hedeflenen amaçlara ulaşmak için kapsamlı bir müfredatın olması, ayrıca bu müfredatın güncellenmesi, yine kapsamlı ve güncel ders materyallerinin olması ve bunlara her öğrencinin ulaşabilmesi, sınavların ve diğer değerlendirme tekniklerinin başarıyı ölçücü nitelikte olması, ders içeriğini ve öğretim materyallerini hazırlayan nitelikli çalışanlara sahip olunması, öğretim materyalleri ve sunumu öğretim tasarımı modellerine göre organize edilmesi, yazılı ve elektronik materyallerin dağıtımı, öğrencilerin kendilerine sunulan materyallere nasıl ulaşılacağını ve etkili ve verimli öğrenmeyi nasıl sağlayacaklarını gösteren yönergeleri, program seviyesine ve kapsamına uygun öğrenme kaynaklarına hem öğretim elemanlarının hem de öğrencilerin ulaşabilmesi gibi alt standartları içermektedir. Tüm bu alt standartlarda eğitim kurumunda olması gereken özellikler net bir şekilde açıklanmıştır (DETC Accreditation Handbook, 2011).

Akreditasyon Süreci

Uzaktan eğitim kurumlarının akreditasyon sürecinde genel bir yol izlenmektedir. İlk önce eğitim kurumu kendine uygun akreditasyon kuruluşunu belirler. İlgili kuruluş hakkında temel bilgileri gözden geçirir ve akreditasyon sürecinde aktif olan yetkili kişiyi akreditasyon hazırlık kursuna gönderir. Bu kursu tamamlayan yetkili, akreditasyon için tüm uygulamaları gözden geçirir ve kendi kurumuna ait Öz-Değerlendirme raporunu oluşturmaya başlar. İkinci adım olarak, kurum başvuru ücretini yatırır ve finansal sözleşmeyi onaylar. Ardından öğrenci bilgileri gibi gerekli bilgiler akreditasyon kuruluşuna iletilir. Üçüncü adımda akreditasyon kuruluşu, eğitim kurumu için eğer akreditasyon sürecine hazırsa “akreditasyona hazırdır” kararını verir. Dördüncü adımda, kurumun ders materyalleri uzmanlara incelenmek üzere akreditasyon kuruluşuna gönderilir. Ardından akreditasyon kuruluşu alan ziyareti tarihlerini belirler. Bir de öğrencilere anketler uygularlar. Beşinci adımda, daha önceden gönderilen öz-değerlendirme raporu, öğrenci anketleri inceleyici komiteye gönderilir, bu süre içinde de uzman gözlemciler süreci takip ederler. Altıncı adımda, akreditasyon kuruluşu site ziyaretini gerçekleştirir, inceleyici komite ve gözlemcilerin raporlarına göre kurumun öz-değerlendirme raporunu test eder ve doğrularlar. Yedinci adımda, yazılan raporlar ve yorumlar akreditasyon kuruluşuna gönderilir. En son aşamada ise akreditasyon kuruluşu bu raporları inceler, eğitim kurumu hakkında kararını verir ve bu kararı duyurur (DETC Accreditation Handbook, 2011). Bu süreçte gözlemler, anketler ve yazılan raporlar, akreditasyon kuruluşunun akreditasyon için belirlenen standartları temel alınarak yapılır. Ayrıca uzaktan eğitim kurumlarında ya da örgün eğitim kurumlarında kalite değerlendirme sürekliliği gerektirir. Abdous (2009)’a göre, eğitimde kalitenin değerlendirilmesi fikrinin arkasındaki ana düşünce, durgun, yazılı aktivitelerle değil, dinamik bir süreçle sağlanması gerektiğidir. Bu dinamik süreç, oluşturduğu “Elektronik Öğrenme Ortamlarının Kalite Değerlendirilmesi için Süreç Odaklı Yaşam Döngüsü” ile özetlenmiştir.

Şekil 1. Elektronik Öğrenme Ortamlarının Kalite Değerlendirilmesi için Süreç Odaklı Yaşam Döngüsü

Kalitenin değerlendirilmesinde, etkili bir yöntem olarak kullanılan akreditasyonun da sürekliliği sağlanmalıdır. Bir eğitim kurumu akredite edildikten sonra, bu süreç için geçerli olan uygulamaları devam ettirmektedir. Eğitim kurumu hakkında akreditasyon kararı verildikten sonra, belirli periyotlarla “Tekrar Akreditasyon” süreci uygulaması yapılmaktadır (DETC, 2011; ABET, 2009; MÜDEK, 2010).

DÜNYADA UZAKTAN EĞİTİMDE AKREDİTASYONUN DURUMU

Bu bölümde uzaktan eğitimde akreditasyon konusunda 1926’dan beri hizmet veren ve uzaktan eğitim için küresel standartları sağlayan Distance Education And Training Council (DETC)’ in akredite ettiği kurumların sayısı verilerek dünyadaki durumun ne olduğu özetlenmiştir.

Tablo 2. DETC’in akredite etmiş olduğu eğitim kurumlarının sayısı (DETC, 2011).

	Yüksek Öğretim Kurumları	Derece/Sertifika Veren Kurumlar	Lise (Orta Öğretim Kurumları)	Askeri Öğretim Kurumları	Toplam
ABD	28	68	14	3	113
Avustralya		1			1
Japonya		1			1
Kanada	1				1
Toplam	29	70	14	3	116

Tablo 2’de, incelenmek için örnek seçilen DETC’ in uzaktan eğitim veren 116 eğitim kurumunu akredite ettiği görülmektedir.

Hindistan’da Distance Education Council (DEC), İngiltere’de Open and Distance Learning Quality Council (ODLQC) gibi uzaktan eğitim veren kurumların akreditasyonunu sağlayan tanınmış akreditasyon kuruluşları vardır (Wikipedia, 2011).

TÜRKİYEDE UZAKTAN EĞİTİMDE AKREDİTASYON DURUMU

Türkiye’de henüz uzaktan eğitim veren kurumların kalitesinin değerlendirmesini gerçekleştirecek akreditasyon kuruluşu oluşmamıştır. Yüksek eğitimde akreditasyon hakkında yapılan araştırmalarda ise Yüksek Öğretim Kurulu öğretmen yetiştirmeyi sağlayan eğitim fakültelerinin akredite edilmesi için çalışmalar yapmıştır (Kavak, Aydın, & Akbaba, 2007). Ayrıca bazı üniversitelerin mühendislik bölümleri ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) ve MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edilmiştir. Türkiye Bologna Sürecine katıldığından bu yana, eğitimde kalite arayışları önemli bir konu haline gelmiştir. Artık Türkiye’deki üniversitelerin de uluslararası tanınan üniversitelerin arasında yerini alması için, özellikle eğitimde kalite konusunda çaba gösterilmektedir (YÖK, 2011). 2005 yılında Yüksek Öğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK), yükseköğretim kurumlarının yürütmekle yükümlü oldukları akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının ulusal boyutta belirli bir sistem içerisinde yürütülebilmesi amacıyla kurulmuş ve bu kapsamda yükseköğretim kurumlarının çalışmalarına yardımcı olabilmesi için rehber niteliğinde bir belge hazırlanmıştır (YÖK, 2006). Ayrıca üniversitelerdeki kalitenin artırılması için Yükseköğretim Kalite Ajansı (YÖKA)’nın kurulması beklenmektedir. Bu ajansın üniversitelerin kalite değerlendirmesini yapmakla yükümlü bağımsız bir kuruluş olacağına da vurgu yapılmaktadır (url1).

SONUÇ

Eğitim kurumlarının, özellikle de çeşitli dağıtım metotlarını kullanarak uzaktan eğitim sağlayan kurumların programlarının nitelik açısından değerlendirilmesi gerekliliği aşikârdır. Eğitim kurumlarının kalitesinin değerlendirilmesi için belirlenen standartlara uygunluğu, bu kurumlardan çıkan ürünlerin niteliğini belirlemektedir.

Uzaktan eğitim yöntemlerinin avantajlarından faydalanarak sadece diploma sağlayan kurumlardan korunmak amacıyla tüm uzaktan eğitim kurumlarının kalite değerlendirme metotlarından, özellikle akreditasyon sürecinden faydalanmaları gerekmektedir. Ayrıca toplumun, uzaktan eğitim kurumlarında eğitim almak için seçim yaparken, kurumların niteliklerinden haberdar olmaları gerekmektedir. Bunun için de kurumların akreditasyon sürecinden geçmelerine ve hangi akreditasyon kuruluşu, derneği tarafından bu sürecin tamamlandığına dikkat edilmelidir (Morabito, 2008).

Dünyada, önemli bir hızda büyüyen çevrimiçi yolla uzaktan eğitim sunan kurumların artmasıyla bu kurumların kalitesinin değerlendirilmesi, akreditasyonu konusunda çok ciddi ilerlemeler kaydetmişlerdir. Bu ülkelerde, uzaktan eğitim kurumlarının akreditasyonunun sağlanması için birçok dernek kurulmuştur. Üstelik bu derneklerin de görevlerini layıkıyla yerine getirdiklerinden emin olmak için tanınması gerektiğine dikkat çekilmiştir.

Ülkemizde ise uzaktan eğitim veren kurumların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Fakat yapılan araştırmalarda uzaktan eğitim yoluyla verilen programların kalite/nitelik değerlendirmesi için herhangi bir çalışmanın olmadığı görülmüştür. Bu konuda kural koyucuların, eğitim sağlayıcılarının, dünyada uzaktan eğitim için var olan kalite değerlendirme yöntemlerini incelemeleri, diğer örgün öğretim kurumları gibi uzaktan eğitim kurumlarında da akreditasyonun önemi üzerinde vurgu yapmaları gerekmektedir.

KAYNAKLAR

Abdous, M. (2009). E-learning Quality Assurance: A Process-Oriented Lifecycle Model. *Quality Assurance in Education*, 17(3), 281-295.

ABET (2009). <http://www.abet.org/AccredProgramSearch/AccreditationSearch.aspx> adresinden 05.05.2011'de erişilmiştir.

Accreditation Handbook (2011). Distance Education and Training Council. Policies, Procedures, and Standards of the Accrediting Commission of the Distance Education and Training Council DETC Accrediting Commission 1601 18th Street, N.W., Suite 2 Washington, D.C. www.detc.org adresinden 20.02.2011'de erişilmiştir.

Ahmad, M. I. (2001). Assessment of Distance Education Quality Using Fuzzy Sets Model. *International Conference on Engineering Education*, Ağustos 6-11. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.2.5788&rep=rep1&type=pdf> adresinden 08.04.2011'de erişilmiştir.

Aslan, B. (2009). Çeşitli Ülkelerde Yükseköğretimde Akreditasyon ve Türk Yükseköğretimindeki Gelişmeler. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 42(1), 287-309.

Belavati, T., & Zuhairi, A. (2007). The Practice of a Quality Assurance System in Open and Distance Learning: A Case Study at Universitas Terbuka Indonesia. *International Review of Research in Open and Distance Education*, 8(1), 53-69.

Casey, D. M. (2008). A Journey to Legitimacy: The Historical Development of Distance Education through Technology. *TechTrends*, 52(2), 45-51.

Chapman, B. F., & Henderson, R. G. (2010). E-Learning Quality Assurance: A Perspective of Business Teacher Educators and Distance Learning Coordinators. *The Delta Pi Epsilon Journal*, 52(1), 16-31.

Charmonman, S., & Chorpothong, N. (2004). Accreditation of eLearning Degree. *International Journal of The Computer, The Internet and Management*, 12(2), 235-241.

DETC (2011). Accredited Institutions. <http://www.detc.org/accred.html> adresinden 05.05.2011'de erişilmiştir.

Enderan, M., Bai, B., & Du, R. (2010). Quality Standarts in Online Distance Education. *International Journal Of Continuing Education and Lifelong Learning*, 3(1), 53-71.

FEDEK (2011). <http://www.fedek.org.tr/> adresinden 10.05.2011'de erişilmiştir.

Gürbütürk, O. (1990). Eğitimde Nitelik Sorunu. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 23(2), 729-744.

Jara, M., & Mellar, H. (2007). Exploring The Mechanisms For Assuring Quality of E-Learning Courses in UK Higher Education Institutions. *European Journal of Open, Distance and E-Learning*. <http://www.eurodl.org/index.php?p=archives&year=2007&halfyear=1> adresinden 14. 05. 2011 tarihinde erişilmiştir.

Jerabek, J. A. (2004). They Give Credit For That? Accreditation, Assessment and Distance Library Services. *Journal of Library & Information Services in Distance Learning*, 1(3), 79-86.

Karaağaçlı, M. (2008). İnternet Teknolojileri Destekli Uzaktan Eğitimde Sosyal Kazanımlar Gereksinimi. *Bilişim Teknolojileri Dergisi*, 1(2), 63-73.

Kavak, Y., Aydın, A., & Akbaba, S. (2007). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri(Öğretmenin Üniversitede Yetiştirilmesinin Değerlendirilmesi). **Yükseköğretim Kurulu Yayını**, Ankara. <http://www.yok.gov.tr/content/view/557/238/> adresinden 05.05.2011'de erişilmiştir.

Lezberg, A. K. (1998). Quality Control in Distance Education: The Role of Regional Accreditation. *The American Journal of Distance Education*, 12(2), 26-35.

Lockee, B. B., Burton, J. K., & Potter, K. R. (2010). Examining Standards for Education Systems. *The 11th International Conference on Education Research New Educational Paradigm for Learning and Instruction*. September 29- October 1. <http://www.aect.org/publications/whitepapers/2010/ICER1.pdf> adresinden 19.02.2011'de erişilmiştir.

Mihai, A. (2009). Teaching European Studies Online: The Challenge of Quality Assurance. *European Journal of Open, Distance and E-Learning*. <http://www.eurodl.org/?p=archives&year=2009&halfyear=2&article=377> adresinden 17.03.2011'de erişilmiştir.

Morabito, M. G. (2008). The Importance of Accreditation and Infrastructure for Online Schools. *Distance Learning*, 5(3), 17-24.

MÜDEK (2010). Akreditasyon Listesi. <http://www.mudek.org.tr/tr/akredit/akredite2010.shtm> adresinden 05.05.2011'de erişilmiştir.

Pina, A. A. (2010). Online Diploma Mills: Implications for Legitimate Distance Education. *Distance Education*, 31(1), 121-126.

Robinson, E. T. (2004). Accreditation of Distance Education Programs: A Primer. *American Journal of Pharmaceutical Education*, 68(4), 95, 1-5.

Schmidt, J. P., Geith, C., Haklev, S., & Thierstein, J. (2009). Peer-To-Peer Recognition of Learning in Open Education. *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 10(5), 1-16.

Seok, S. (2007). Standards, Accreditation, Benchmarks and Guidelines in Distance Education. *The Quarterly Review of Distance Education*, 8(4), 387-398.

Simonson, M. (2007). What The Accreditation Community is Saying About Quality in Distance Education. *The Quarterly Review of Distance Education*, 8(2), 7-9.

Stella, A., & Gnanam, A. (2004). Quality Assurance in Distance Education: The Challenges to Be Addressed. *Higher Education*, 47, 143-160.

Swail, W. S., & Kampits, E. (2001). Distance Education and Accreditation. *New Directions for Higher Education*, 113, 35-48.

Tait, A. (2003). Rethinking learner support at the Open University UK, A case study. In A. Tait & R. Mills (Eds.), *Rethinking learner support in distance education*, (pp.185-197).

TDK (2011). Büyük Türkçe Sözlük. <http://tdkterim.gov.tr/bts/> adresinden 01.05.2011 tarihinde erişilmiştir.

The Institute for Higher Education Policy, (2000). *Quality on the Line Benchmarks for Success in Internet-Based Distance Education*. Washington, DC: Higher Education Policy. <http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED444407.pdf> adresinden 06.02. 2011'de erişilmiştir.

Western Cooperative for Educational Telecommunications (2000). *Best Practices for Electronically Offered Degree and Certificate Programs*.

<http://www.uwlax.edu/online/Templates/Best%20Practices%20Online%20Degree%20Programs.pdf> adresinden 19. 02. 2011'de erişilmiştir.

Wikipedia (2011). List of recognized higher education accreditation organizations. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_recognized_higher_education_accreditation_organizations adresinden 10.05.2011'de erişilmiştir.

YÖK, (2006). Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (Sürüm 1.0). <http://www.yodek.org.tr/?page=download> adresinden 05.05. 2010'de erişilmiştir.

YÖK (2011). Bologna Süreci. <http://bologna.yok.gov.tr/> adresinden 02.05.2011'de erişilmiştir.

Url1: YÖKA İle Eğitimde Kalite Artacak. <http://yenisafak.com.tr/Egitim/?i=317904> adresinden 07.05.2011'de erişilmiştir.